

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

DIA DE KAFKA

junho 23, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, ensaios, jurídico

Ano 11 – n. 33/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8319154>

Na época em que missões dadas são cumpridas amanheci o dia lembrando de Joseph K.. Sim, aquele senhor que enfrentou uma verdadeira saga ricamente descrita por Franz Kafka no renomado romance. – já não se pode dizer..., ficcional.

O Processo é rica inspiração para que compreendamos com a literatura o que não deve ocorrer com a vida humana. E se o Direito é apenas a armadura objetiva dela, não pode se armar de dúvidas, armadilhas, enfim, de desconfianças.

De tempos sombrios passamos a tempos tenebrosos em que a subversão parece ser o novo normal no Brasil. E quem poderá denunciar isto? Bom, quem deveria, em grande parte (a mídia tradicional), há tempos assumiu o estranho papel ora de **Denunciantes invejosos** (para não esquecer de Fuller) ora de carcereiros, espécies de japoneses da federal.

Inventaram a figura do “transinocente”, uma espécie sobre a qual recaem todas as contingências fáticas mas que a miopia estimulada tem no colírio da impunidade a propriedade de dizer que a grama é vermelha, a despeito de ser um pasto próprio para os insurgentes. Próximo está o dia da revogação da lei da gravidade!

Imagina a transfiguração por que passa o Direito. Não a ciência, claro, mas o voluntarismo catedrático sobre seu cadáver putrefato.

O **Dever Ser** categórico tem a inequívoca propriedade de ratificar que Kelsen sempre teve razão. Seus detratores são muitos, mas o **Ser** revela a espécie, um contingente capaz de subtrair do mundo a verdade semeando versões.

Como que pretendendo pôr em texto o que não está no contexto meu encontro com Kafka me relembra a aflição de Joseph K. de quem nem o Direito tiraria o direito de ter direitos, porque a premissa básica contra o dedo em riste é saber como ele nasce, porque ele se motiva. E há mais dedos em riste do que se possa crer!

Hoje o encontro com Kafka relembra a ficção da obra, para mergulhar no mar da realidade, buscando o salva-vidas do bom senso, exigência indispensável para quem pretenda compreender acusações e motivações.

Não é 1925. Já se passaram noventa e oito anos, mas em um sistema de justiça que já mereceu de uma autoridade a confissão de que um tribunal “atrapalhou para o bem” é incompreensível que se possa esperar mais do que um dia de Kafka.

Neste país transfiguraram o Direito, gestando um “transinocente” insepulto e perdulário, a despeito de todas as dimensões em que examinados os fatos. Querem fazer crer que tudo é relativo até que a narrativa vença.

Não sei o caro leitor, mas eu continuo afirmando que o processo é uma confissão de culpa pela impotência do estado em resolver preventivamente conflitos. Ele só é útil para desalojar a justiça com as próprias mãos do cenário conflituoso. Mas a cada vício, arbitrariedade, simulação e impostura em mim só se traduz o drama do Sr. Joseph K. É um encontro recorrente com Kafka a me dizer que a opressão se transfigura na violência sempre quando o propósito indisfarçável é afirmar que existem pessoas mais iguais do que outras.

com a tag [democracia](#), [estado](#), [liberdade](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[A PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA](#)

PRÓXIMO POST

[O DRAMA E O CAOS](#)

DEIXE UM COMENTÁRIO

Digite seu comentário aqui...

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

DESAPREÇO INSTITUCIONAL

ENTRE CONFLITOS E AFLITOS

NOC, NOC!

ESTADO DE COMORIÊNCIA

O CRIME NÃO PODE VENCER

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Blog no WordPress.com.

